

ZAMONAVIY DERMATOVENEROLOGIYADA INFEKSION KASALLIKLARNI
TASHXISLASH VA DAVOLASHNING ILG'OR USULLARI

*assistent Ayupova Shahnoza Toxirjon qizi
Toshkent Tibbiyot Universiteti*

Mavzuning dolzarbligi: Dermatovenerologik kasalliklar zamonaviy tibbiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, chunki ular nafaqat inson organizmiga jiddiy zarar yetkazadi, balki reproduktiv salomatlik, ijtimoiy munosabatlar va aholi o'rtasidagi turmush sifatini ham pasaytiradi. Ayniqsa, jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar (JYOY), virusli va allergik dermatozlar aholi o'rtasida keng tarqalgan bo'lib, sog'liqni saqlash tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JST, WHO) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 1 milliardga yaqin odam JYOYI ga chalinadi. Faqatgina xlamidioz, gonoreya, sifilis va trixomoniaz kabi 4 turdagi infeksiyalar har yili taxminan 374 million yangi holatda qayd etilmoqda [World Health Organization. Sexually transmitted infections (STIs). 2023. URL: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))]. Ushbu kasalliklar o'z vaqtida aniqlanmasa va davolanmasa, homiladorlikda asoratlar, bepushtlik, onkologik hastaliklar (masalan, HPV bilan bog'liq bachadon bo'yni saratoni), hamda immun tizimining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Maqsad: Zamonaviy dermatovenerologiyada infeksiyon kasalliklarni tashxislash va davolash usullarini tahlil qilish hamda ularning samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar: 2024-2025 yillarda Respublika teri-tanosil klinik shifoxonasi klinikasiga murojaat qilgan jami 120 nafar bemor klinik va laborator jihatdan o'rganildi. Bemorlarning yosh va jins bo'yicha taqsimlanishi. Erkaklar 68 nafar (56,7%), ayollar 52 nafar (43,3%). Yosh guruhlari bo'yicha taqsimot: 18-29 yosh 34 nafar (28,3%), 30-44 yosh 41 nafar (34,2%), 45-59 yosh 28 nafar (23,3%), 60 yosh va undan yuqori 17 nafar (14,2%). Laborator tashxis usullari. Bemorlarning kasalliklarini aniqlashda quyidagi usullar qo'llanildi: Polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR), Immunoferment tahlil (IFA), mikroskopiya. Davolash sxemalari quyidagilarni o'z ichiga oldi: Antimikrob preparatlar, virusga qarshi preparatlar va immunomodulyator vositalari.

Natija va taxlillar: Tadqiqot davomida 2024–2025 yillarda Respublika teri-tanosil klinik shifoxonasiga murojaat qilgan jami 120 nafar bemor klinik va laborator jihatdan baholandi. Bemorlarning jinsiy va yosh taqsimoti tahlili shuni ko'rsatdiki, erkaklar soni ayollarga nisbatan ko'proq (56,7% ga nisbatan 43,3%) bo'lib, bu ko'rsatkich jinsga xos xavf omillari mavjudligini anglatishi mumkin. Yosh guruhlari esa kasallikning eng yuqori tarqalishi 30–44 yosh oralig'ida qayd etildi (34,2%), bu davr mehnatga layoqatli va ijtimoiy faol qatlam ekanligi bilan izohlanadi. Klinik tashxislar tuzilishi bo'yicha: Jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar (JYOYI) 56 nafar bemorda (47%) aniqlanib, yetakchi o'rin egalladi. Ularning tarkibida xlamidioz, gonoreya va mikoplazmoz ko'proq uchradi. Virusli dermatozlar 34 nafar (28%) bemorda qayd etildi. Bu guruhda herpes simplex virusi (HSV) va papillomavirus infeksiyalari (HPV) ustunlik qildi. Allergik dermatozlar 30 nafar (25%) bemorda kuzatildi, ularda atopik dermatit va kontakt allergik reaksiyalar ko'proq qayd etildi.

Xulosa: Dermatovenerologik kasalliklarni erta tashxislash, zamonaviy laborator-usullarni qo'llash va kompleks yondashuv asosida davolash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Innovatsion tashxis texnologiyalari (PZR, IFA, mikroskopiya) kasallikni erta bosqichlarda

aniqlash imkonini beradi, bu esa asoratlarni kamaytirish, retsidivlarning oldini olish va davolash natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Health Organization. Global report on sexually transmitted infections. Geneva: WHO; 2023.
2. Kumar B, Gupta S. Sexually transmitted infections. 2nd ed. London: Elsevier; 2021.
3. Maxkamova NA, Toshpulatov AB. Dermatovenerologiya fanining dolzarb muammolari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti; 2022.
4. Workowski KA, Bachmann LH. Sexually transmitted infections treatment guidelines. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1-187.
5. Yakubov SHX, Muminov AB. Zamonaviy dermatovenerologiyada tashxis va davo usullari. Samarqand: SamDU nashriyoti; 2020.